

Kolokacijski slovar sodobne slovenščine

Iztok Kosem,^{1,2} Simon Krek,² Polona Gantar,¹ Špela Arhar Holdt,^{1,3}
Jaka Čibej,^{1,2,3} Cyprian Laskowski,¹

¹Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

²Institut "Jožef Stefan"

³Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani

Modeli objave slovarjev

- Tradicionalni model: dokončaj vse, nato objavi
 - PROBLEM: čas do objave, kdaj je nekaj dokončano?
- Rastoči model: objava dokončanih gesel sproti (npr. Veliki poljski slovar) ali v rednih intervalih
 - PROBLEM: traja več let (ali desetletij?), preden količina gesel doseže uporabno vrednost za uporabnike
- Odzivni stopenjski model: objava vseh gesel v različnih stopnjah dokončanosti (Krek et al. 2013)
 - PROBLEM: zanesljivost?

Kolokacijski slovar sodobne slovenščine

- Verzija 0.9:
 - 35.989 iztočnic
 - 7.717.561 kolokacij
 - 36.736.168 zgledov
- Podatki izluščeni iz korpusa Gigafida

Sketch Engine API:

- Slovnica besednih skic (Krek 2011, Krek 2015)
- GDEX (Kosem et al. 2011, Kosem et al. 2013, Kosem 2015)

Leksikografski postopek:

Krek et al. 2013

Gantar et al. 2016

Gorjanc et al. 2015, 2016

Leksikalnogramatični in statistični filtri, npr. glagol „biti“, problematične strukture

IZLOČAMO V CELOTI:

- nekolokacije
- napake strukture

IZLOČAMO,
A OBDRŽIMO V BAZI:

- semantično manj relevantne kolokacije

Kolokacije in pripadajoče zglede razvrstimo pod pomene

Uporaba množičenja (deluje!)

obiskati bazar

Ogledali si bomo mesto in *obiskali bazar*.

orientalska tržnica

priredivev

Nič od naštetega

Ne vem

Trenutno rešujete nalogo **12**.

Rešili ste naslednje število nalog: **0** od skupno **1**

Vmesnik

- Glavne značilnosti:
 - Izhodišče so kolokacije in ne pomeni
 - Jasna informacija o stanju gesla in datumu zadnje posodobitve

Relevantnost | Gruče | A-Ž

Pomeni

Strukture

s samostalniki

z glagoli

s pridevniki

Predlogi

stranska

aljšati

Relevantnost | Gruče | A-Ž

Pomeni

Strukture

nja

praktična **uporabnost**

kter

uporabnost za prakso

za pripravljenost

za uporabnika

za vožnjo

ocena za **uporabnost**

strokovnjak za

pogoj za

Vmesnik

- Glavne značilnosti:
 - Izhodišče so kolokacije in ne pomeni
 - Jasna informacija o stanju gesla in datumu zadnje posodobitve
 - Veliko možnosti razvrščanja in filtriranja
 - Prilagojenost za različne digitalne medije

Projekt Kolokacije v slovenščini (KOLOS)

Kolokativnost

struktura	% of good	% of noisy	Agreement	same answers	% nestrinjanja ali dva Ne vem
PRID + SAM	88.9	3.1	0.42	0.78	11,8
SAM + SAM ₂	84.9	7.8	0.45	0.63	13,3
GLAG + SAM ₄	87.0	10.0	0.46	0.73	16,1
PRISL + GLAG	87.7	1.3	0.37	0.63	19,5
PRISL + PRID	63.6	20.7	0.46	0.64	15,9
SAM + v + SAM ₅	64.2	0.5	0.35	0.50	39,0
GLAG + PRISL	59.6	7.3	0.47	0.61	19,4
GLAG + v + SAM ₅	86.0	2.1	0.33	0.46	26,4
SAM + s/z + SAM ₆	74.7	0.2	0.42	0.56	23,3
GLAG + s/z + SAM ₆	92.7	1.3	0.46	0.61	10,2
GLAG + SAM ₂	8.6	90.6	0.40	0.79	20,6

satelit (samostalnik)

salience

frequency

KOLIKO KOLOKACIJ IZLUŠČITI?

Kriterij:

- jakost = 6,00 jakost?
- Prvih 20 kolokacij?

<u>S kakšen?</u>		43.95
vohunski +	<u>357</u>	9.81
Zemljini +	<u>217</u>	9.72
geostacionaren +	<u>179</u>	9.72
Jupitrov +	<u>130</u>	9.09
meteorološki +	<u>111</u>	8.33
umeten +	<u>510</u>	8.13
komunikacijski +	<u>246</u>	7.96
Saturnov	<u>53</u>	7.84
telekomunikacijski +	<u>160</u>	7.78
Nasin	<u>50</u>	7.61
opazovalen	<u>40</u>	7.14
Marsov	<u>33</u>	7.09
izstreljen	<u>28</u>	6.90
navigacijski	<u>47</u>	6.57
Galilejev	<u>20</u>	6.54
sovjetski +	<u>123</u>	6.46
astronomski	<u>34</u>	6.37
Uranov	<u>17</u>	6.33
odslužen	<u>26</u>	6.19
infrardeč	<u>24</u>	6.10
istrski	<u>34</u>	5.88
nedelujoč	<u>13</u>	5.88
utirjen	<u>11</u>	5.74
vremenski	<u>83</u>	5.67
izvidniški	<u>13</u>	5.67

<u>S kakšen?</u>		43.95
umeten +	<u>510</u>	8.13
vohunski +	<u>357</u>	9.81
ameriški +	<u>308</u>	4.28
naraven +	<u>249</u>	5.52
komunikacijski +	<u>246</u>	7.96
Zemljini +	<u>217</u>	9.72
geostacionaren +	<u>179</u>	9.72
vojaški +	<u>171</u>	5.01
telekomunikacijski +	<u>160</u>	7.78
velik +	<u>150</u>	1.07
Jupitrov +	<u>130</u>	9.09
sovjetski +	<u>123</u>	6.46
nov +	<u>116</u>	0.60
meteorološki +	<u>111</u>	8.33
ruski	<u>97</u>	4.38
majhen	<u>88</u>	2.55
evropski	<u>84</u>	1.77
vremenski	<u>83</u>	5.67
komercialen	<u>65</u>	5.67
nekdanji	<u>61</u>	2.39
slovenski	<u>61</u>	0.09
teniški	<u>57</u>	5.07
zemeljski	<u>55</u>	5.45
raziskovalen	<u>54</u>	4.60
edin	<u>54</u>	2.97

Distribucijska semantika

struktura	baseline	SkE SVM	vložitve SVM	SkE + vložitve SVM
PRID + SAM	0,5	0,563	0,715	0,721
SAM + SAM ₂	0,5	0,615	0,841	0,843
GLAG + SAM ₄	0,5	0,644	0,816	0,822
PRISL + GLAG	0,5	0,716	0,879	0,879
PRISL + PRID	0,5	0,794	0,852	0,856
SAM + v + SAM ₅	0,5	0,651	0,740	0,746
GLAG + PRISL	0,5	0,696	0,801	0,806
GLAG + v + SAM ₅	0,5	0,510	0,666	0,668
SAM + s/z + SAM ₆	0,5	0,533	0,786	0,785
GLAG + s/z + SAM ₆	0,5	0,638	0,660	0,683
GLAG + SAM ₂	0,5	0,862	0,795	0,810

Zaključki

- Uporabnost
 - KSSS je odzivni stopenjski slovar z bogatim naborom podatkov o kolokacijah
- Odprtost
 - Kolokacijski podatki iz KSSS bodo na voljo kot baza podatkov v repozitoriju CLARIN.SI pod licenco Creative Commons 4.0 CC-BY
- Podprtost
 - Povezani projekti nudijo možnost za izboljšanje metodološkega, vsebinskega in predstavitvenega dela

Zahvala

- Predstavitev je podprl projekt Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (KOLOS, J6-8255).
- Projekt sta podprla infrastrukturna programa:
 - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani
 - Centre za uporabno jezikoslovje pri zavodu Trojina (I0-0051)
- Projekt je podprl raziskovalni program “Slovenski jezik – bazične in kontrastivne raziskave” (P6-0215)